

Spracherwerbsstörungen und literale Kompetenzen bei Jugendlichen

SAL-Bulletin Nr. 137
September 2010

Prof. Dr. Beate Kolonko,
Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik HfH

Referat gehalten
an der SAL-Tagung
vom 20.11.2009

1. Zusammenfassung / Einleitung

Aktuelle Studien zeigen, dass Spracherwerbsstörungen bis in das Jugendalter persistieren und von erheblichen Folgebeeinträchtigungen begleitet sein können. Der Erwerb literaler Kompetenzen ist für diese Jugendlichen erschwert, es treten verbreitet Schriftsprachstörungen auf. Der Artikel gibt einen Überblick über aktuelle Forschungsergebnisse zu Spracherwerbsstörungen bei Jugendlichen unter besonderer Berücksichtigung von Schriftsprachstörungen. Zusammenhänge zwischen sprachmündlichen und schriftsprachlichen Leistungen werden aspekthaft aufgezeigt. Es wird ein Instrument vorgestellt, welches es ermöglicht Kompetenzprofile für Jugendliche mit Spracherwerbsstörungen zu erstellen und mit dessen Hilfe auch Zusammenhänge zwischen sprachmündlichen und schriftsprachlichen Leistungen abgebildet werden können.

2. Spracherwerbsstörungen im Jugendalter

2.1 Erkenntnisse internationaler Studien

Der Problematik von Spracherwerbsstörungen im Jugendalter ist lange Zeit wenig Aufmerksamkeit geschenkt worden. Verschiedene follow-up studies (Nachfolgeuntersuchungen) aus dem angloamerikanischen Sprachraum haben dazu geführt, dass diese Thematik heute vermehrt Eingang in die Fachdiskussion gefunden hat. In diesen Studien wurden Kinder, die in früheren Studien im Vorschulalter als «spracherwerbsgestört» diagnostiziert worden waren, im Jugendalter erneut untersucht. Ein hoher Prozentsatz der Jugendlichen, die zum Zeitpunkt der Erhebung mehrheitlich keinerlei sprachliche Förderung mehr erhielten, wiesen nach wie vor signifikante sprachliche Beeinträchtigungen auf (Johnson et al. 1999; Stothard et al. 1998). Zu ähnlichen Ergebnissen kommt Romonath (2003) durch eine Erhebung von ehemaligen Sprachheilschülern in Deutschland: Bei 4/5 der Schüler, die zum Erhebungszeitpunkt Regelschulen besuchten, bestanden nach wie vor Spracherwerbsstörungen.

Die persistierenden sprachlichen Schwierigkeiten belieben für die Jugendlichen nicht ohne Folgen: So zeigte sich bei den Schülern eine Tendenz zu schlechteren Schulleistungen niedrigeren Schulabschlüssen und niedrigeren IQ-Werten als in der Kontrollgruppe (Snowling et al. 2001; Stothard et al. 1998). Alarmierend ist in diesem Zusammenhang eine Erhebung von Conti-Ramsden et al. (2001) welche eine Tendenz zu absinkenden IQ-Werten aufzeigt. Die Intelligenzleistungen der betreffenden Jugendlichen waren schlechter, als bei früheren Untersuchungen.

Psychosoziale Folgebeeinträchtigungen bei Kindern mit SES sind durch verschiedene Studien belegt. So zeigt Hartmann (2002) in einem Überblicksartikel zu Forschungsbefunden auf, dass Kinder mit SES Gefahr laufen, psychische und soziale Probleme zu entwickeln. Nachfolgeuntersuchungen mit Jugendlichen deuten auf

einen ansteigenden Trend von früher zu später Kindheit: je älter die Kinder sind, desto grösser ist die Gefahr psychosozialer Folgebeeinträchtigungen (Bashir/ Scavuzzo 1992).

2.2 Spracherwerbsstörungen und Schriftsprachstörungen

In den zitierten Erhebungen wurden bei den Jugendlichen verbreitet Schriftsprachstörungen diagnostiziert. Die Angaben schwanken zwischen 60% und 90%, wobei die Ergebnisse schwer vergleichbar sind, da unterschiedliche Erhebungsinstrumente (Tests) verwendet und zum Teil nur die Lesekompetenzen erhoben wurden. Die Ausprägung der schriftsprachlichen Schwierigkeiten beschreibt Romonath (2003) wie folgt: Die Beachtung von Rechtschreibregeln konnte von einem hohen Prozentsatz der Schüler nur mit Schwierigkeiten bewältigt werden. Bei der Konzeption und Realisierung von Texten bereiteten sowohl formale Aspekte, wie die Beachtung grammatischer Regeln, als auch kommunikative Merkmale, wie Adressatenorientierung, Schwierigkeiten. Bezogen auf Lesetechniken waren insbesondere das schnelle und flüssige Lesen beeinträchtigt. Grössere Schwierigkeiten bereitete den Schülern das Lesesinnverständnis. Hier konnten auch Anforderungen auf niedrigen Niveaustufen (z.B. Fragestellung eines Textes verstehen) nur von einem kleinen Teil problemlos bewältigt werden.

Im Rahmen unseres eingangs erwähnten Projekts gingen wir der Frage nach, wie sich die Problematik von Spracherwerbsstörungen an Schweizer Sprachheilschulen darstellt (Kolonko & Seglias 2004, 2005, 2008). Durch eine Expertenbefragung wurden die Daten von 78 SchülerInnen an 13 Sprachheilschulen erhoben und anschliessend quantitativ und qualitativ ausgewertet. Bezogen auf die sprachlichen Störungsbilder zeigte sich eine komplexe und heterogene Problematik, wobei Schriftsprachstörungen bei fast allen Schülern vorhanden waren (siehe Abb. 1).

Abb.1: Sprachliche Symptome bei Schülern an Schweizer Sprachheilschulen

(Anzahl Schüler mit Schwierigkeiten im Bereich p-p = Phonetik Phonologie; s-l = Semantik Lexik; s-m = Syntax Morphologie; sv = Sprachverständnis; text = Textproduktion mündlich, schrift = Schriftsprache; pro = Prosodie)

Bei Schülern an Sprachheilschulen ist diese komplexe Störungsproblematik wenig überraschend. Aber auch bei Schülern mit weniger ausgeprägten Spracherwerbsstörungen sind Auswirkungen auf die Schriftsprache möglich. Sehr eindrücklich dokumentiert dies eine Nachuntersuchung von Stothard et al. (1998).

Die Autoren machten eine Nachuntersuchung bei 71 Kindern, die im Alter von 4 Jahren als sprachentwicklungsgestört diagnostiziert worden waren. Diese wurden zu verschiedenen Zeitpunkten (mit 5;6 und 8;6 Jahren) erneut erfasst. Im Alter von 5;6 Jahren konnte fast die Hälfte der Kinder die Störung überwinden: 30 der Kinder hatten keine Spracherwerbsstörungen mehr; 38 Kinder hatten weiter bestehende sprachliche Schwierigkeiten. Im Alter von 8;6 Jahren konnte die Gruppe der Kinder mit überwundener Spracherwerbsstörung die schriftsprachlichen Aufgaben zufrieden stellend lösen.

Die Nachuntersuchung im Alter von 15-16 Jahren brachte ein ernüchterndes Ergebnis:

52% der Kinder mit überwundener Sprachstörung erreichten bei der Überprüfung der Lese- und Schreibleistungen Resultate, die 12-jährigen entsprechen hätten (in der Kontrollgruppe normal entwickelter Schüler waren es 22%). In der Gruppe der Kinder, die mit 5;6 noch Spracherwerbsstörungen hatten, waren es 93% (aus dieser Gruppe konnten mit 15 Jahren nur 3 Schüler einen insgesamt zufrieden stellenden Sprachstatus erreichen). Dannenbauer (2002) spricht in diesem Zusammenhang von einem «illusionären Aufholen»: Das Aufholen der Kinder, die mit 5;6 ihre Störung überwunden hatten und mit 8;6 zufrieden stellende Schriftsprachleistungen gezeigt hatten, war nicht dauerhaft. Mit steigenden Ansprüchen an sprachliche Leistungen im Jugendalter beginnen diese Schüler wieder Schwierigkeiten zu entwickeln.

Langzeitfolgen von Spracherwerbsstörungen, insbesondere im Zusammenhang mit Schriftsprachstörungen, dokumentiert eine Untersuchung von Conti-Ramsden & Durkin (2008). Die Autoren untersuchten wie sich eine Spracherwerbsstörung auf die spätere Selbständigkeit der Probanden auswirkt. Sie erhoben sprachliche Kompetenzen sowie die Lebensumstände von 120 Jugendlichen (16-jährig) mit SES und verglichen sie mit einer Kontrollgruppe normal entwickelter Jugendlicher. Bezogen auf schriftsprachliche Leistungen wurde auf das Lesesinnverständnis fokussiert, weil davon ausgegangen wurde, dass sich Schwierigkeiten im Leseverständnis besonders stark auf die Unabhängigkeit auswirken (z.B. Fahrplan, Speisekarte lesen). Die Unabhängigkeit wurde anhand von alltäglichen Kompetenzen wie z.B. «mit eigenen Freunden ausgehen» oder «an einen Arzttermin denken» bei den Betroffenen und den Eltern erfragt. Es zeigte sich, dass die Jugendlichen mit SES in allen alltäglichen Kompetenzbereichen schwächer waren, als die Kontrollgruppe. Am deutlichsten zeigte sich dies im Kompetenzbereich «mit Freunden ausgehen»: Dies taten 70% der Kontrollgruppe, aber nur 35 % der Jugendlichen mit SES. Ein

weiterer Bereich mit grossen Abweichungen zwischen den beiden Gruppen bezieht sich auf die Selbständigkeit im Alltag («being able to look fully after themselves»): 99% der Jugendlichen der Kontrollgruppe waren hierzu in der Lage, hingegen 63% der Jugendlichen mit SES.

Es wurde weiter untersucht, ob und welche Variablen innerhalb der Sprachleistungen und bezogen auf Sprachleistungen und Unabhängigkeit korrelieren. Das Lesesinnverständnis korreliert demnach signifikant mit expressiven und rezeptiven sprachmündlichen Leistungen. Signifikante Zusammenhänge zwischen Sprachleistungen und Unabhängigkeit zeigten sich nur in Bezug auf Leseverständnis. Das bestätigt die von den Autoren geäusserte Vermutung, dass sich die Lesekompetenz stark auf die Unabhängigkeit auswirkt. Die Autoren schliessen – auch unter Bezugnahme auf andere Studien – dass Jugendliche mit SES **und** schwachen Leseleistungen ein grosses Risiko zu weniger Selbständigkeit und sozialen Schwierigkeiten haben.

3. Lautsprache, Schriftsprache, pragmatische Kompetenzen

Schriftsprachstörungen dürfen nicht isoliert betrachtet werden, vielmehr besteht ein doppelter, dynamischer Zusammenhang zu lautsprachlichen Schwierigkeiten. Zum einen führen Schriftsprachstörungen, insbesondere im Leseverständnis, dazu, dass Jugendliche das Lesen und Schreiben nicht/weniger als Quelle elaborierter Spracherfahrungen nutzen können (z.B. zur Aneignung von Weltwissen). Somit fehlen Entwicklungsimpulse für sprachliche und nichtsprachliche Lernprozesse, was dazu führen kann, dass Kinder mit SES weiter zurückfallen (Dannenbauer 2002). Zum anderen können sich die lautsprachlichen Schwierigkeiten auch in den Verschriftungen spiegeln.

Auf mögliche Zusammenhänge zwischen Laut- und Schriftsprachstörungen soll im Folgenden unter Bezugnahme auf das linguistische Modell der Sprachkomponenten aspekthaft eingegangen werden.

Abb. 2: Sprachmodell der Komponenten nach Grimm & Weinert (2002)

Erworbenes Wissen (Kompetenzen)	Funktion	Komponenten
Prosodische Kompetenz	Intonationskontur, Betonung, rhythmische Gliederung	Suprasegmental
Linguistische Kompetenz	Organisation von Sprachlauten Wortbildung Satzbildung Wortbedeutung Satzbedeutung	Phonologie Morphologie Syntax Lexikon Semantik
Pragmatische Kompetenz	Sprachliches Handeln Kohärenz in der Konversation	Sprechakte Diskurs

In diesem Modell werden drei sprachliche Kompetenzen unterschieden (Prosodie, Linguistik und Pragmatik). Das dem Modell zu Grunde liegende Verständnis von Sprachverarbeitung ist weniger statisch, als das bekannte Modell der vier linguistischen Ebenen. Bezogen auf den Spracherwerb – und damit auch auf das Verständnis von Spracherwerbsstörungen – richtet sich der Fokus auch auf die Schnittstellen zwischen den traditionellen Ebenen. In der Logopädie findet dieses Modell Eingang unter dem Stichwort «Schnittstellentherapie» (Kölliker-Funk 2009; Siegmüller & Kauschke 2006).

Für die Betrachtung des Zusammenhangs Schriftsprache / Lautsprache ist es in dreierlei Hinsicht hilfreich: es ermöglicht die Fokussierung auf Schnittstellen, es weist die Prosodie als eine zentrale Kompetenz aus und es weist der Pragmatik einen eigenständigen Kompetenzbereich zu. In diesem Bereich ist die Ebene Kohärenz (Text), also narrative Kompetenzen enthalten, die sich im Vier-Ebenen-Modell schwer zuordnen liess.

Im Folgenden soll auf den Bereich der Pragmatik fokussiert werden. Dieser ist im Zusammenhang mit SES im Jugendalter besonders relevant, da dann vielfältige pragmatische Kompetenzen erworben werden. Können Kinder mit SES diese Erwerbsschritte nicht oder weniger gut mitvollziehen, so kann sich das auch auf die schriftsprachlichen Leistungen auswirken (Romonath 2001).

Auf sprachmündlicher Ebene erwerben Jugendliche insbesondere Kompetenzen in folgenden Bereichen (Nippold 1998):

- Gestaltung von Gesprächen (Einführung und Weiterführung von Themen)
- Berücksichtigung der Zuhörerperspektive
- Einfluss nehmen auf den Zuhörer (überreden, überzeugen)
- Narrative Kompetenzen (erzählen, berichten, beschreiben)

Bezogen auf schriftliche Texte sind die pragmatischen Anforderungen noch höher, da der Schreiber keine direkte Rückmeldung über die Verständlichkeit seines Textes erhält. Er muss sie antizipieren und sich dazu der Unterschiede von schriftlicher und mündlicher Kommunikation bewusst sein. Schwierigkeiten können sich in folgender Form manifestieren:

- Schwierigkeiten im Unterscheiden von mündlicher und schriftlicher Kommunikation
- Mangelnde Berücksichtigung der Perspektive des Lesers
- Erkennen von Informationen zwischen den Zeilen erschwert
- Inhalte können weniger gut in kohärente Form gebracht werden

Die Analyse eines Textbeispiels unter pragmatischen Gesichtspunkten soll dies veranschaulichen (Seglias 2009):

Abb. 3: Textbeispiel Verschriftung eines 11;9 jährigen Schülers

DER KÖNIG DER MEERE

EIN MANN HAT EIN BESONDERS SCHÖNER FISCH GEANGELT. DER SAH GELB AUS UND SEHR GROSS UND LANG. ER WOLLTE DAS LESEN KÖNNEN. ABER FISCHE KÖNNEN NICHT LESEN JA EBEN DARUM WILL ICH ES LERNEN. WER SOLL ES DIR BEI BRINGEN?

JA DU HAST MICH JA RAUS GEZOGEN UND ICH WILL DER LESE KÖNIG WERDEN SOSO. KANNST DU ZAUBERN? NEIN ABER ICH KENE EINEN. DAN FRAG IHN DOCH OB ER DAS MACHEN KANN. DAS DU LESEN KANNST WEN DU DIE KRONE DES LESEN HAST DANN BIST DU DER KÖNIG DES LESEN. JETZT KANNST DU LESEN ALLES JA COOL DANN KANNST DU JA AUCH INS SÜSWASSER ZUM DIE STADT ZU ERKUNDIGEN ODER SO SCHWIMMEN NICH NUR IM MEER. ZUM EIN BUCH ZU LESEN WAS INTERESSIERT DICH WOW. COOL SO WIE ICH WEN DU DIE KRONE FEIERST DANN KANNST DU NICHT MEHR LESEN.

Diese Nacherzählung wurde von einem 11;9 jährigen Jungen verfasst, welcher zweisprachig aufwächst und eine Privatschule besucht. Auffallend ist bei dieser Nacherzählung, dass sie trotz des grundsätzlich eingehaltenen Erzählrahmens (Einführung, Handlungsteil, Schluss) inhaltlich nur mit einiger Anstrengung zu interpretieren ist. Dies ist vor allem auf pragmatische Schwierigkeiten zurückzuführen. So werden kohäsive Elemente (wie Proformen «er» «du» «einen») nicht adäquat eingesetzt. Es ist nicht ersichtlich, worauf sie sich beziehen («**Er** wollte **das** lesen können»). Auch Konnektoren (wie «aber», «und», «wenn») werden so eingesetzt, dass nicht nachvollziehbar ist, wie der Zusammenhang zu verstehen ist. («Das du lesen kannst wen du die Krone des Lesen hast dann bist du König des Lesen»). Die Anteile direkter Rede werden nicht kenntlich gemacht und dem Leser wird nicht vermittelt, wer spricht. Schliesslich fehlen Hintergrundinformationen (z.B. «Lesekönig» – was heisst das?). Logopädische Therapie hat bei diesem Jungen auf einen bewussten Umgang mit der Sprache zu fokussieren. Anhand für ihn relevanter Inhalte sind Ziel und Wirkung von Sprache in der mündlichen und schriftlichen Kommunikation zu thematisieren und der Einsatz entsprechender sprachlicher Mittel zu erläutern und zu üben.

4. Kompetenzprofile

Spracherwerbsstörungen und Schriftsprachstörungen stehen, wie gezeigt wurde, in einem dynamischen Wechselverhältnis und können zu weit reichenden Folgebeeinträchtigungen v.a. im psychosozialen Bereich führen. In der Logopädie ist es wichtig, diese Zusammenhänge im Einzelfall im Auge zu behalten. Angesichts der Komplexität der Störungsbilder gestaltet sich das in der logopädischen Praxis oft schwierig.

Im Rahmen des Projekts «Jugendliche mit Spracherwerbsstörungen» wurde ein Instrument entwickelt, das Therapieentscheidungen bei Jugendlichen mit SES erleichtern soll (Kolonko & Seglias 2008). Es erstellt ein Kompetenzprofil, das es ermöglicht, Kompetenzen und Schwierigkeiten des Betroffenen auf einen Blick zu erfassen und damit auch die Möglichkeit, Zusammenhänge zu erkennen. Die Basis bilden «Therapieindikatoren», die als Hinweise auf vorhandene Kompetenzen zu verstehen sind. Die Indikatorenliste erstreckt sich auf die Bereiche Sprache und Kommunikation, Schulleistungen, sozio-emotionale Stabilität und soziales Umfeld und umfasst insgesamt 126 Indikatoren.

Der nachfolgende Auszug aus der Indikatorenliste (Bereich: Schriftsprache – Leseverständnis) vermittelt einen konkreten Eindruck von dem Instrument. Die Indikatoren sind in jedem Bereich hierarchisch angeordnet, wobei die erstgenannten Indikatoren auf Basiskompetenzen verweisen.

Abb. 4: Auszug aus der Indikatorenliste bezogen auf den Bereich Schriftsprache – Leseverständnis

Logopädieitems 11-16 Jahre				
Therapieindikatoren - Entscheidungshilfe - Items überarbeitete Version 04.06				
Vorname Schüler/-in: _____				
Alter: _____				
Klasse: _____				
Sprachlich-kommunikative Kompetenzen				
Sprache schriftlich				
		ja	nein	keine
1	Versteht alltags- und schulrelevante (Handlungs-) Anweisungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Versteht kurze Texte mit einfacher Sprache	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Versteht Sachtexte zu Unterrichtsthemen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Kann schriftliche Anleitungen und Aufträge verstehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Liest aus eigener Motivation kurze Texte (z.B. Zeitungsartikel, Comix)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Liest und versteht längere und komplexe Texte (Bücher)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Die Indikatorenliste wird in eine farbige Kreisgrafik übersetzt, welche Kompetenzen und Schwierigkeiten auf einen Blick erkenntlich macht. Jedem Bereich ist ein Sektor mit einer bestimmten Farbe zugewiesen, jedem Indikator ein Feld im jeweiligen Bereich. Die hier abgebildete Grafik (Abb. 5) kann auf Grund der schwarz-weiß Darstellung nur einen groben Eindruck vermitteln.

Abb. 5: Therapieindikatoren – Diagramm «Sandro», 14 Jahre

Jeder beim Jugendlichen vorhandene Indikator erscheint im Sektor des entsprechenden Bereichs als farbiges Feld. So verweist beispielsweise ein rotes Feld (in der Abbildung dunkelgrau) auf eine Kompetenz im Bereich «Sprache und Kommunikation». Im Kreisinneren finden sich die Indikatoren, die Basiskompetenzen entsprechen; in den äusseren Kreisringen entsprechend höhere Kompetenzen.

Für eine differenzierte Betrachtung sprachlicher Zusammenhänge ist das Diagramm zu grob. Es ermöglicht jedoch, Hinweise auf Zusammenhänge zu erhalten und die sprachlichen Schwierigkeiten der Jugendlichen im Rahmen der alltäglichen, lebenspraktischen Anforderungen zu betrachten.

5. Resümee

Kinder mit Spracherwerbstörungen laufen Gefahr, auch Schwierigkeiten beim Erwerb der Schriftsprache zu haben. Persistieren die SES bis ins Jugendalter so sind Schriftsprachstörungen nahezu obligatorisch. Aber auch bei Kindern, welche die Spracherwerbstörungen überwunden haben, besteht ein Risiko zu schlechteren Schriftsprachleistungen, wenn mit zunehmendem Alter die sprachlichen Anforderungen steigen. Zwischen sprachmündlichen und schriftsprachlichen Leistungen bzw. Schwierigkeiten besteht ein dynamischer Zusammenhang. Dieser betrifft nicht nur formalsprachliche Aspekte, sondern auch pragmatische Kompetenzen. Insbesondere vor dem Hintergrund möglicher psychosozialer Folgebeeinträchtigungen ist es für die Logopädie wichtig, sich dieser Zusammenhänge bewusst zu sein und schriftsprachliche Symptome auch vor dem Hintergrund einer bestehenden oder (scheinbar) überwundenen SES zu verstehen.

Literatur

- Conti-Ramsden, G. & Durkin, K. (2008): Language and Independence in Adolescents With and Without a History of Specific Language Impairment. In: *Journal of Speech, Language and Hearing Research* 51, 70-81
- Conti-Ramsden, G./Botting, N./Simkin, Z./Knox, E. (2001). Follow-up of children attending infant language units: outcomes at 11 years of age. *International Journal of Language and Communication Disorders* 36, S. 207-219.
- Grimm, H. & Weinert, S. (2002): Sprachentwicklung. In: Oerter, R. & Montada, E. (Hrsg.): *Entwicklungspsychologie*, 6. Aufl., 517-550. Weinheim: Beltz.
- Hartmann, E. (2002). Soziale Schwierigkeiten von sprachentwicklungsgestörten Kindern – Teil 1: Forschungsbefunde und Erklärungsansätze. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete* 71, S. 134-151.
- Johnson, C.J./Beitchman, J.H./Young, A./Escobar, M./Atkinson, L./Wilson, B./Bronwnlie, E./Douglas, L./Taback, N./Lam, L./Wang, M. (1999). Fourteen-year follow-up of children with and without speech/language impairments: Speech/language stability and outcomes. *Journal of Speech, Language and Hearing Research* 42, S. 744-760.
- Kölliker-Funk, M. (2009): Schnittstellen Therapie bei Spracherwerbsstörungen. *Forum Logopädie* 23, 14-17.
- Kolonko, B. & Seglias, T. (2004). Ältere Kinder und Jugendliche mit Spracherwerbsstörungen. Forschungsbericht Projektphase 1. Internet: <http://www.hfh.ch>.
- Kolonko, B. & Seglias, T. (2005). Spracherwerbsstörungen bei älteren Kindern und Jugendlichen an Sprachheilschulen. In: *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik* 2, S. 26-33
- Kolonko, B. & Seglias, T. (2008): Jugendliche mit Spracherwerbsstörungen. Luzern: edition szh.
- Romonath, R. (2001): Schule als Sprachlernort – Sprachstörungen als Lernschwierigkeiten. In: *Die Sprachheilarbeit* 46, 155-163.
- Romonath, R. (2003): Sprachentwicklungsstörungen im Jugendalter: Empirische Befunde und deren theoretische und praktische Einordnung. In: Grohnfeldt, M. (Hrsg.): *Spezifische Sprachentwicklungsstörungen*. Würzburg: edition von freisleben, 100-117.
- Seglias, T. (2009): Logopädische Diagnostik von Schriftspracherwerbsstörungen unter Berücksichtigung lautsprachlicher Kompetenzen. (unveröff. Skript)
- Siegmüller, J. & Kauschke, Ch. (2006): *Patholinguistische Therapie bei Sprachentwicklungsstörungen*. München: Elsevier.
- Snowling, M./Adams, J.W./Bishop, D.V.M./Stothard, S.E. (2001). Educational attainments of school leavers with a preschool history of language impairments. *International Journal of Language and Communication Disorders* 36, S. 173-183.
- Stothard, S.E./Snowling, M./Bishop, D.V.M./Chipchase, B.B./Kaplan, C.A. (1998). Language-impaired Preschoolers: A Follow-up into Adolescence. *Journal of Speech, Language and Hearing Research* 41, S. 407-418.